

**ФОКАЛІЗАЦІЯ РЕФЕРЕНТІВ-ЖІНОК
У СИНОНІМІЧНИХ КОНСТРУКЦІЯХ
У РОМАНІ «ДОРА БРЮДЕР»
П. МОДІАНО**

Лепетюха А. В. (Харків, Україна)

orcid.org/0000-0002-2812-4510

<http://dx.doi.org/>

Abstract

In the novel *Dora Bruder* of P. Modiano the recurrent topic «search for a woman» is manifested in the actualization of compressed structures and additively and specifically extended synonymic utterances with the exteriorized and focalized women referents. The synonymic constructions are defined in this article as the transforms of the mono- or polypredicative primary structure actualized in the form of co(n)textually pertinent preferential options. In the analyzed literary work, they distinguished: a) elliptic utterances with nominal head lexemes; b) structures with the initial appositive adjective; c) constructions extended with anaphoric summarizing personal pronoun; d) preferential options specifically extended with the presentatives *c'est...que / qui*; e) polysynonymic conversive-extended functionally transposed structures: extension with the anaphoric pronoun *elle* + passivization with the inactive subject of action (quantitatively equacomponential construction); f) preferential options with the double extension (demonstrative adjective and pronoun). It was proved that the focalization and the exteriorization of the women referents in the intra- and interphrasal co(n)texts is one of the strategies of the author who focuses the attention of the reader on the important role in the narration of the disappeared girl, on the stages and facts of her life, and constant and temporary characteristics.

Keywords: additive and specificative extension, elliptic structure, compressed and extended synonymic preferential option, exteriorization, focalization, woman referent.

Рекурентна тема «пошук жінки», що є домінантною, зокрема в романах П. Модіано «Дора Брюдер» та «Маленька перлина», становить одну із особливостей ідіостилю письменника, який актуалізує різноманітні структури із головними лексемами («*têtes lexicales*», за термінологією А. Абейє (Abeillé, 1999, р. 136), що є маркерами референтів-осіб жіночої статі, їхніх характеристик, специфічних рис. Серед таких конструкцій у романі «Дора Брюдер» виявлено велику кількість синонімічних еліптичних висловлень та розширених конструкцій з адитивним прономінальним розширенням, у яких екстеріоризований та фокалізований розширювач грає роль синтаксично факультативного елемента, та зі специфікативним розширенням презентативами.

У цій науковій розвідці синонімічні конструкції визначено як редуковані або реконструйовані трансформи віртуальної (мовної) первинної моно- або поліпредикативної пропозиції, актуалізовані у вигляді преференціальних опцій, пертинентних у певному ко(н)тексті (лінгвістичному та / або ситуативному контексті) згідно з комунікативною інтенцією автора полегшити або ускладнити інтерпретацію повідомлення реципієнту.

Найчастіше в романі вживаються функціонально нетранспоновані (без граматичних субституцій) звужені та розширені синонімічні преференціальні опції, серед яких: а) еліптичні висловлення з номінальними головними лексемами; б) структури з ініціальним апозитивним прикметником; в) висловлення, розширені анафоричним резюмувальним особовим займенником; г) конструкції, специфікативно розширені презентативами, або «розколотими структурами», (Nølke, 1985, р. 117; Touratier, 2001, р. 157) типу *c'est...que / qui*.

(1) *Une photo plus ancienne de Dora seule, à neuf ou dix ans* (Modiano, 2018, р. 33).

(2) *Dora comme toutes les autres* (ibid., р. 141).

(3) *Au fond, la silhouette d'un enfant, de dos, les jambes et les bras nus, en tricot noir ou en maillot de bain. Dora ?* (ibid., р. 33)

(4) *Petite, elle a dû jouer dans le square Clignancourt* (ibid., p. 34).

У прикладі (1) еліптичної преференціальної опції з фокалізованою номінальною синтагмою та з ініціальним еліпсисом імплікується екзистенційна структура *c'est*, темпоральний план якої визначається ко(н)текстом. Імплікована первинна структура монопредикативного звуженого висловлення (2) з ініціально-медіальним еліпсисом та з головною номінальною лексемою актуалізується у претексті: *Les autobus arrivèrent. Il y en avait – paraît-il – en quantité suffisante pour que chacune des prisonnières eût sa place assise. (Pour que) Dora (eût sa place assise) comme toutes les autres.*

Очевидно, що письменник уникає екстеріоризації вже введених референтів-семантично надлишкових компонентів у поданому ко(н)тексті.

Приклад (3) становить інтерфрастичний (міжфразовий) еліптичний блок з акцентованими номінальними референтами та з імплікацією екзистенційних структур (*il y a* та *c'est*), темпорально детермінованих у дистантному ко(н)тексті. Монопредикативне висловлення (4) містить ініціальну апозитивну синонімічну конструкцію з ад'єктивною головною лексемою-редукований трансформ, член такого синонімічного ряду: *quand / lorsque elle était petite → étant petite → petite.*

Отже, автор емпатично виділяє у звужених конструкціях референти, пов'язані з об'єктом його пошуків (ім'я, факти з життя зниклої дівчини, постійні та тимчасові характеристики).

В аналізованому творі більшість виокремлених розширених конструкцій містить фокалізований референт-розширювач *elle*, що позначає або головну героїню, або її родичів-жінок, долю яких описує письменник, або які допомагали йому відшукати сліди Дори Брюдер, котра в 1941 р. утекла з церковно-парафіяльної школи-інтернату і рік по тому опинилася в концентраційному таборі Дрансі.

(5) *... je me suis demandé si elle n'était pas Dora Bruder, que l'on venait d'arrêter elle aussi, avant de l'envoyer aux Tourelles* (ibid., p. 63).

(6) *C'est elle qui m'a donné les quelques détails que j'ai notés sur leur famille* (ibid., p. 28).

У прикладі (5) поліпредикативної преференціальної опції-синонімічного трансформу первинної пропозиції ... *je me suis demandé si elle n'était pas Dora Bruder, que l'on venait d'arrêter aussi* анафоричний займенник *elle* виконує резюмувальну функцію, оскільки він перебуває в постпозиції щодо опорного компонента. Автор актуалізує та фокалізує прономінальний розширювач із метою підкреслити значущість події, що відбувалася з головним персонажем.

У синонімічному висловленні (6) наявне специфікативне розширення первинної поліпредикативної пропозиції *elle m'a donné les quelques détails que j'ai notés sur leur famille* презентативом-фокалізатором референта *elle*, що у цьому разі позначає родичку Дори Брюдер, яка розповіла письменнику свої спогади з дитинства, пов'язані з родиною втікачки.

У романі також трапляються полісинонімічні конверсивно-розширені структури з «функціональною транспозицією» (термін Ш. Баллі) (Balli, 2001, p. 129) (із граматичними замінами): прономінальне розширення анафоричним займенником *elle* + пасивізація з неактивним суб'єктом дії (кількісно рівнокомпонентна конструкція (термін автора)); та подвійно розширені вказівними прикметниками та займенниками преференціальні опції:

(7) *Dora Bruder, elle, a été remise à sa mère* (ibid., p. 106).

(8) *La seule chose que je savais, c'était ceci : j'avais lu son nom, BRUDER DORA – sans autre mention, ni date ni lieu de naissance – (...) dans la liste de ceux qui faisaient partie du convoi du 18 septembre 1942 pour Auschwitz* (ibid., p. 54).

В актуалізованій конструкції (7) спостерігається подвійна синонімізація на рівні висловлення: розширення екстеріоризованим та фокалізованим прономінальним референтом *elle*, виділеного паузацією середньої тривалості (деякі лінгвісти визначають такі структури як «дислоковані» (Dittmar, 1988, p. 108)), рекурентним в аналізованому творі, та кількісна рівнокомпонентність (*Dora Bruder a été remise* (пасивізована преференціальна опція) = *on a remis Dora Bruder* (первинна структура)). Поліпредикативне висловлення (8) містить

подвійне розширення первинної структури (*la seule chose que je savais, était...*) вказівними прикметником та займенником й виділення великими літерами прізвища та імені розшукуваної дівчини. Таким чином, автор використовує потрійну фокалізацію комплексу референтів, що позначають об'єкт його пошуків.

Досліджувані типи синонімічних конструкцій дозволяють відновити хронологію подій, що відбувалися в житті головного персонажа роману: *C'est elle qui m'a donné les quelques détails que j'ai notés sur leur famille → Petite, elle a dû jouer dans le square Clignancourt → Au fond, la silhouette d'un enfant... Dora ? → Une photo plus ancienne de Dora seule, à neuf ou dix ans → Dora Bruder, elle, a été remise à sa mère → ... je me suis demandé si elle n'était pas Dora Bruder, que l'on venait d'arrêter elle aussi... → Dora comme toute les autres → La seule chose que je savais, c'était ceci : j'avais lu son nom, BRUDER DORA (...) dans la liste de ceux qui faisaient partie du convoi du 18 septembre 1942 pour Auschwitz.*

Отже, фокалізація та екстеріоризація референтів жіночої статі в інтра- та інтерфрастичному ко(н)тексті є однією зі стратегій автора, який акцентує увагу читача на важливій ролі в розповіді зниклої дівчини та описує за допомогою еліптичних, апозитивних структур та адитивно й специфікативно розширених конструкцій етапи її життя, пошуків орієнтирів, дії, маршрути, детально пояснені в романі, здійснені з метою отримати цінні вказівки щодо її долі.

References

- Abeillé, A. (1998). Verbes «à montée» et auxiliaires dans une grammaire d'arbres adjoints. *Linx Modèles linguistiques: convergences, divergences*, 39, 119–158 [in French].
- Balli, Sh. (2001). *Obshchaya lingvistika i voprosy francuzskogo yazyka* [General linguistics and questions of the French language]. Moscow: Editorial URSS [in Russian].
- Dittmar, N. (1998). À propos de l'interaction entre la construction du thème et l'organisation de la conversation: l'exemple du discours thérapeutique. *Langue française*, 78, 88–120 [in French].
- Modiano, P. (2018). *Dora Bruder*. Barcelone: Gallimard [in French].
- Nølke, H. (1985). Quelques réflexions sur la structure sémantique des phrases clivées en français moderne. *Revue romane*, 1, 20, 117–140 [in French].
- Touratier, Ch. (2001). *La sémantique*. Paris: Armand Colin [in French].